

POLICY BRIEF

Mejora del acceso a la atención de salud para pacientes con diabetes

Hallazgos de un proyecto financiado por la Unión Europea – Horizon 2020: “Contextualización de la Evidencia para la Acción en Diabetes en entornos con bajos recursos: Un estudio utilizando métodos mixtos en Quito y Esmeraldas” CEAD

Universidad Miguel Hernández

Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador ISP-PUCE

Resumen

Este policy brief pretende generar recomendaciones de política pública para mejorar la atención de pacientes con diabetes en Ecuador. Se discuten los resultados de un estudio realizado en la ciudad de Quito con profesionales de salud, quienes analizaron las dificultades que encuentran en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la atención de pacientes con diabetes, identificando barreras estructurales y operativas en el acceso a la atención médica, diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Los profesionales describen un sistema de agendamiento de consultas centrado en el call center con largos tiempos de espera y falta de sectorización. Una vez que el paciente ha recibido un primer turno de atención, el proceso de diagnóstico y seguimiento presenta complicaciones, entre las cuales se destacan la falta de recursos para la realización de una adecuada valoración de los pacientes, la variabilidad en formación de los profesionales, y la carencia de un equipo multidisciplinario para el seguimiento y control de la enfermedad.

Introducción

En el 2022, la diabetes mellitus (DM) fue la segunda causa de muerte en el Ecuador⁽¹⁾ y se estima que un 7.1 de la población de Ecuador entre 18 y 69 años padece esta enfermedad⁽²⁾. Como se ha registrado en estudios previos, la pandemia del COVID-19 tuvo efectos negativos en la vida de los pacientes con diabetes, que fueron en detrimento del control de su enfermedad⁽³⁾. En el 2023, el proyecto CEAD desarrolló un estudio con profesionales de salud que laboran en el sur de la ciudad de Quito - Ecuador, quienes mencionan dificultades económicas y familiares aún no superadas después de la pandemia, las cuales afectan el tratamiento y control de los pacientes. Este *policy brief* discute algunas **barreras encontradas en el acceso a la atención médica, diagnóstico y seguimiento a pacientes con diabetes**. A partir de lo cual se pretende generar recomendaciones de políticas públicas que contribuyan a mejorar la atención de pacientes con diabetes.

Por acceso entendemos no solo la posibilidad de agendar una cita, sino a las condiciones que facilitan o dificultan que un paciente pueda ser atendido para recibir un diagnóstico y seguimiento de acuerdo con sus necesidades⁽⁴⁾. En Ecuador, el primer acercamiento al sistema de salud se realiza a partir del agendamiento de una cita en el primer nivel de atención. La normativa ecuatoriana ofrece varias posibilidades y formas de agen-

Contexto y metodología

Los resultados presentados en el presente documento han sido obtenidos como parte del proyecto “Contextualización de la Evidencia para la Acción en Diabetes en entornos con bajos recursos: Un estudio utilizando métodos mixtos en Quito y Esmeraldas” CEAD, mismo que busca generar recomendaciones adaptadas al contexto con base a la evidencia (9,10). Dentro de este estudio hemos desarrollado 5 grupos focales con profesionales de salud, incluidos médicos – con una mayoría de médicas de familia –, enfermeras y Técnicas de Atención Primaria de Salud (TAPS). Cada grupo focal fue guiado por preguntas que abordaron las dificultades y recomendaciones de mejora frente a la aplicación de la GPC.

Dificultades para el acceso a la atención integral en el primer nivel

AGENDAMIENTO

Obstáculos en el acceso a una cita médica

Opciones de acceso

Obstáculos

Fuente: Proyecto CEAD, basado en los resultados de los grupos focales con profesionales de salud.

Varios estudios han notado que el agendamiento estandarizado, es decir, sin la consideración de las necesidades específicas del paciente, tiende a generar insatisfacción en los pacientes y en los profesionales de la salud (11-14). Estos estudios recomiendan la búsqueda de mecanismos alternativos centrados en el paciente, que pueden incluir la posibilidad de agendamiento rápido en horarios que el paciente necesite. Así mismo, para el seguimiento de pacientes que requieren un control subsecuente, se identifica la necesidad de una planificación anticipada de las citas con los profesionales de salud, quienes a su vez deben contar con mecanismos para agendar directamente las citas de acuerdo con las necesidades de control identificadas. Para garantizar una atención integral es esencial la vinculación de los miembros del equipo multidisciplinario, que incluye profesionales con formación en medicina, enfermería, nutrición, psicología, odontología y oftalmología.

Los médicos, enfermeras y TAPS mencionaron reiteradamente la dificultad del agendamiento de citas para los pacientes con diabetes. La obtención de una cita en la ciudad de Quito se realiza, principalmente a través del sistema de *call center*. Con este sistema, el agendamiento de una cita en un centro de salud cercano al lugar de residencia del paciente puede tomar hasta 4 meses, aunque los pacientes estén identificados por el personal de salud que realiza visitas domiciliarias. La demora en el agendamiento, para los pacientes que no son parte de un grupo de apoyo o club de pacientes, determina una discontinuidad en su tratamiento, como lo mencionan los profesionales de salud:

[Los pacientes que se] agendan en el *call center* son de diferentes unidades, no son nuestros y ellos suelen venir descompensados inclusive porque a veces consiguen turnos enseguida y otras veces a los tres, cuatro meses, entonces son dos meses que sí toman, dos meses que no toman [la medicina]. (Médica de familia, junio 2023).

Yo creo que por eso también hay una dificultad gravísima, porque el *call center* no sabe ni ubicaciones, ni tiempos, ni tipo de pacientes... (Médico de familia, noviembre, 2024).

“... el *call center* era sectorizado, éramos sectorizados y el paciente tenía más opción de acoger el turno para la misma unidad”. (Enfermera, noviembre, 2024).

Desde la perspectiva de los profesionales que participaron en los grupos focales, el proceso de agendamiento en la ciudad de Quito no responde a la normativa, es decir, al predominar el agendamiento a través del *call center* quedan pocos cupos para el agendamiento interno y la demanda espontánea. En el sur de Quito las dificultades de agendamiento provocan además una desarticulación del grupo de pacientes, quienes mantienen una rutina en torno a un mismo centro de salud. En algunos centros se describe incluso la suspensión del agendamiento interno en los siguientes términos:

También se manejaba con los pacientes que eran supóngase enfermos crónicos y adultos mayores, incluso con las embarazadas se manejaba prácticamente antes como una agenda interna, donde que el paciente ya tenía su estabilidad en la unidad y no tenía que estar migrando a otras unidades... Ahora ya suspendieron lo que son agendas internas (...) ya no se puede tener agendamiento interno. (Técnica de atención primaria, diciembre, 2024).

Las dificultades de acceso a un agendamiento directo en los centros de salud pueden perjudicar en mayor medida a los grupos más vulnerables, como personas con discapacidades y adultos mayores, especialmente si no tienen el soporte de un familiar o no son parte de grupos de apoyo.

DIAGNÓSTICO

Fuente: Proyecto CEAD, basado en los resultados de los grupos focales con profesionales de salud.

Una vez superado el proceso de agendamiento inicial los pacientes acceden a su primera atención, en donde el personal de salud debe seguir un proceso de diagnóstico e identificación del riesgo cardiovascular¹ y posibles complicaciones en los pacientes. En este estudio, registramos varias aproximaciones hacia el diagnóstico de la diabetes (15), de las cuales llama la atención, por una parte, la heterogeneidad de los procedimientos entre distintos médicos, y por otra, las dificultades que tienen para cumplir con las recomendaciones de la GPC. Se evidencian algunas necesidades de capacitación profesional, no solo para disminuir la discordancia o variabilidad a nivel técnico sino en relación con las formas de informar al paciente su diagnóstico.

La GPC recomienda brindar una atención integral multidisciplinaria a partir de la primera atención, lo cual en algunos centros de salud como los de

tipo A es más difícil debido a la falta de personal. Al mismo tiempo, los profesionales de primer nivel que atienden pacientes con diabetes no cuentan con todas las herramientas y capacitación para ofrecer una atención integral. De ahí que, una de las recomendaciones de los médicos que participaron en los grupos focales apuntaba al acceso a capacitaciones y tiempo para atender a las mismas. Como planteamos en las recomendaciones de diagnóstico, es fundamental que los profesionales de salud de primer nivel estén capacitados para hacer un **correcto tamizaje y valorar adecuadamente a los pacientes** para determinar qué pacientes pueden ser tratados en el centro de salud y qué casos **deben derivarse en el marco de un sistema de referencia y contrarreferencia**. Si bien en el primer nivel de atención se cuenta con los recursos básicos para el diagnóstico, como se menciona en las siguientes citas, el acceso a exámenes, tecnologías y a especialistas es limitado:

¹ Considerado como la principal complicación de la diabetes tipo 2 (16).

Si tienes un examen, si tienes dinero se va a hacer un examen aparte. Si no tienes dinero, te fregaste ². Tenemos cierto conocimiento de la realización de un fondo de ojo, [yo] tratando de hacer un fondo de ojo medio raro, pero por lo menos tratando de salvaguardar y el que mismo le veo superraro le digo: «Vea por Dios, hagamos un chancho solidario y váyase a aparte»³. (Médica de familia, noviembre, 2024)

... al menos de mis pacientes yo pienso que tal vez un 15 al 20 por ciento pueden acceder a un manejo integral, así como dice en la guía por varias razones. Los que tienen más suerte son los adultos mayores porque los adultos mayores tienen el hospital del adulto mayor y a ellos sí les hacen un chequeo, como que les reciben, allá sí les ve el oftalmólogo, sí les ve el cirujano vascular etcétera, etcétera. Pero en cambio los pacientes que son de menos de 65 años no tienen a donde ir, porque cirugía vascular en el hospital del sur está cerrado, oftalmología está cerrado, nefrología a veces abierto, a veces cerrado... Lo que nosotros tenemos acceso como primer nivel y que sí se garantiza es la evaluación nutricional, el médico familiar, el odontólogo, la obstetrix en el caso de mujeres y hasta ahí, cuando hay un poquito más de suerte tal vez psicología, pero psicología también es complicado porque no hay lugares cercanos... (Médica de familia, junio 2023).

En el momento de diagnóstico identificamos barreras dentro del sistema de salud, relacionadas con una colaboración o articulación insuficientes dentro del equipo multidisciplinario, así, por ejemplo, registramos casos en los que los laboratoristas cuestionan el criterio médico de pedir exámenes recomendados en la GPC, además de los múltiples casos en los que no se cuenta con el equipo multidisciplinario completo o los recursos necesarios.

El acceso a la atención psicológica se destaca como una necesidad en todos los grupos focales, no solo para los pacientes sino además para **los profesionales que hacen referencia a la experiencia de burn out de manera generalizada**. Así mismo, coinciden en señalar a la pandemia como un punto de quiebre que no ha sido superado en términos económicos y de salud mental:

.... en mi centro de salud yo no tengo ni odontólogo, ni psicólogo. Entonces, en ese sentido tienen que agendar al odontólogo para otros lados y al psicólogo estamos trabajando con dos unidades cercanas y en esto de psicología, muchas de las personas, por lo que hubo la pandemia... están relativamente mal. (Médico de familia, noviembre, 2024)

SEGUIMIENTO

Obstáculos en el seguimiento a pacientes con diabetes

Fuente: Proyecto CEAD, basado en los resultados de los grupos focales con profesionales de salud.

²Expresión que señala una situación de la cual se espera resultados personales negativos casi inevitables.

³El "chancho solidario" es una estrategia para recaudar dinero, varias personas aportan dinero para una causa y reciben a cambio una porción de cerdo cocinado de manera tradicional. Es común que se organice un evento para compartir el "chancho" ya cocinado.

Las dificultades encontradas en el seguimiento de los pacientes se entrelazan con dificultades de gestión. El ejemplo más claro de ello es la **carencia de un sistema informático funcional**. Las historias clínicas de los pacientes se registran actualmente en la Plataforma de Registro de Atención en Salud, conocida como PRAS, la cual fue mencionada en los grupos focales de médicos como un sistema lento y con frecuentes intermitencias, como lo señalan las siguientes citas:

Cuando el sistema PRAS está intermitente, a nosotros se nos limita el tiempo para poder hacer un buen registro en todos los ítems de la historia clínica. (Médica de familia, junio 2023)

Y en el registro del PRAS, al menos en mi caso, lo que yo hago cuando hay intermitencias es abro un word lleno todo y en mi casita me doy el tiempo de llenar absolutamente todos los ítems (...). Inclusive muchas de las veces yo llevo mucho más temprano, abro las historias del día, voy revisando, voy llenando los acápite, porque de ocho a nueve ese sistema funciona una maravilla, pero a partir de las nueve hasta las tres es terrible, entonces yo ya les tengo abiertos todo, les pongo todas las indicaciones, porque uno más se demora en llenar el sistema cuando da la vuelta y no procede, que cuando está libre, entonces uno llena, llena, llena rápido pone todas las indicaciones y lo que hago cuando llega el paciente es darle las indicaciones y está todo lleno, entonces de esa manera yo gano tiempo y me queda algo para poder educar, porque si no sería imposible con el PRAS . (Médica de familia, junio 2023)

Y hay que tomar mucho en cuenta que es el mal que nos aqueja a todos, el problema del PRAS, ese problema del PRAS es algo terrible... Y cada vez se hace más lento, se cuelga y a veces viene el paciente a ver y muchas veces no podemos ni ver... (Médica de familia, junio 2023)

Y ahí entra otro problema, por ejemplo, un día en que no hay el PRAS y llega el paciente diabético con polifarmacia no sabe que medicación toma , no sabe cuanta medicación. (Médico de familia, junio 2023)

Debido al mal funcionamiento del PRAS, particularmente en el horario de mayor demanda, algunos médicos recurren a estrategias como llegar muy temprano al consultorio y llenar las historias clínicas de sus pacientes antes del inicio de la jornada. Otros comentan que anotan sus atenciones en una libreta y llenan el PRAS fuera de su jornada laboral cuando está menos congestionado. Aunque el mayor inconveniente de este sistema es su intermitencia, pues esto impide que se consulten o llenen las historias clínicas durante la consulta, las falencias del sistema informático son más amplias. El PRAS permite el acceso únicamente a las historias clínicas generadas en los consultorios del Ministerio de Salud Pública (MSP), sin embargo, el sistema de salud ecuatoriano tiene subsistemas⁴ cuya información aún no está articulada. Así, varios pacientes que han tenido consultas en alguno de los subsistemas de la red pública, cuando no encuentran un turno o medicinas en esos servicios deciden acudir al MSP; sin embargo, la carencia de un sistema articulado para la gestión de las historias clínicas dificulta un seguimiento adecuado.

El mal funcionamiento del PRAS afecta también a la calidad del llenado de las historias clínicas, algunas de estas presentan registros de consultas pero no incluyen un detalle del control a través de exámenes. En algunos casos puede deberse a que los profesionales no logran registrarlos en el PRAS, en otros casos evidencia que no se realiza un seguimiento adecuado.

Otro problema fundamental que se menciona en todos los grupos focales es la sobrecarga de trabajo por parte de los profesionales de salud, que va de la mano de la percepción de tener poco control sobre su tiempo. Así, la mayoría de los profesionales mencionan que dedican gran parte de su tiempo al llenado de informes o matrices que no tienen un propósito o fin claro, en su mayoría se describen como pedidos no planificados pero obligatorios requeridos por las autoridades distritales o zonales. **Los profesionales resaltan su experiencia de burn out y sufrimiento**, el cual en sus narrativas se describe como relacionado

⁴La Red Pública Integral de Salud esta conformada por las unidades de salud del MSP, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, Instituto de Seguridad Social de la Policía ISSPOL y Seguro Social Campesino.

con la sobrecarga de trabajo, sin embargo, en un análisis más detallado de la descripción de su experiencia vemos que **la sensación de frustración con las dificultades del sistema, así como la carencia de sentido de algunas actividades pueden contarse como situaciones determinantes de la experiencia de sufrimiento**. Las enfermeras, por ejemplo, mencionan que en los últimos años se ha reducido su tiempo de dedicación a la post consulta, que en sus narrativas se describe como una actividad importante, y en su lugar sienten que su carga laboral está principalmente enfocada al manejo de campañas de vacunación y el llenado de matrices.

Enfermera 1: Yo quería decir una cosa, antes nosotros teníamos atención de post consulta, post consulta se llamaba . Entonces, todos los pacientes que eran atendidos por el médico pasaba por la post consulta.

AB: ¿Con enfermería?

Enfermera 1: Claro, con enfermería. Entonces, teníamos un espacio y ahí brindamos todo lo que es la post consulta, la hidratación, todo.

Enfermera 2: Les enseñábamos cómo se tome la medicación.

TAP 1: En todo lo que son enfermos crónicos, embarazadas y post parto.

Enfermera 1: Pero ahorita, por tanta campaña, y hasta vino el COVID y todo ya, desapareció la atención. (Diciembre 2023).

El médico tiene para atender a un paciente 20 minutos máximo de tiempo. Entonces el médico también está saturado con los pacientes, uno tras otro . Si viene un paciente diabético, lo que hacen es enviar, dan la información, recetan o, muchas de las veces, el paciente dice solo vengo por la medicación y ni siquiera recibe la atención, sino simplemente le dan la receta y ya. Vaya señora. (Enfermera, diciembre 2023)

Entonces, a la par, en muchas de las ocasiones nos toca atender a los pacientes y a las diez

de la mañana que entreguen tal matriz, que entreguen tal otra matriz, que entreguen... y eso le quita la visión al médico . Es como que uno está atendiendo, cuando pas se lanza, pas y otro, y uno toca estar: «Licenciada, entregue este matriz», «Doctora, entregue esto», y no tenemos un tiempo de calidad con el paciente yo, como único médico, a veces me tocaba a mí mismo también hacer el informe y atender al paciente , o sea no como se merece, porque el paciente, como todos lo indican, necesita el tiempo... Ahora, el problema es que el Ministerio nos bombardea con muchas cosas... yo creo que, en la mayoría, yo sí veo que hay un desgaste médico y un desgaste del personal de salud bastante, si hiciéramos estudios de burnout ... (Médico de familia, noviembre, 2024)

Es que a la final nosotros tenemos matrices y una evaluación al final en donde se acumula año calendario... Entonces, ahí se nos dificulta porque es demasiado, un montón de cosas que hay que cumplir en la unidad, que por más que nosotros enfatizamos, priorizamos, o sea es bien complicado y ahí es donde están las famosas matrices . Entonces, entre la atención administrativa y la atención operativa , sí es supercomplicado... Entonces, cuando ustedes distribuye todo el peso a los profesionales, por ende, siempre tienen que sacrificar algo. A veces, puede ser el tiempo de ellos, que su gran mayoría lleva las cosas a su casa y lo traen al siguiente día , o, los que no hacen eso, simplemente **sacrifican tiempos de horario**. O sea, se quedan hasta más tarde o buscan espacios para poder ir cubriendo (...). Porque es verdad, a veces piden, por ejemplo, cosas que necesitan saber, pero más son números, ni siquiera un análisis ya, estadístico real con investigación y todo, no. Ellos solo necesitan saber números, poner y enviar eso para que los gestores, que en este caso es Planta Central. (Médico de familia, noviembre, 2024)

Los testimonios de los profesionales de salud nos permiten concluir que no hay una correspondencia entre las recomendaciones de seguimiento señaladas en la GPC y lo registrado en el siste-

ma de salud. Nuestras entrevistas se realizaron principalmente a médicos de familia cuya formación reconoce la importancia del seguimiento con consultas subsecuentes y exámenes, sin embargo, los profesionales mencionan que en el primer nivel de atención **los pacientes con diabetes rotan por varios médicos hasta encontrar un profesional que sea empático y que tenga la profesionalización necesaria para motivar un adecuado seguimiento**. Los profesionales relacionan la carencia de profesionalización con la carencia de una especialidad, sin embargo, sí es posible brindar herramientas de profesionalización adecuada a los médicos generales. Esta falta de seguimiento se narra en los siguientes términos:

Como me tocó hoy una paciente que me dice: en tal centro de salud me atendieron. Le digo y ¿Cuándo le hicieron el último examen? Y me puse a revisar, no, en el sistema debe haber alguno de hace un año, dos años nada, veo en la historia nada, le digo ¿Qué tiempo no le hacen exámenes? Dice uuu... hace rato, solamente llego, me dicen tome la medicación y ya. Y paciente de 59 años en donde quiero determinar factores de riesgo... (Médica de familia, junio 2023)

Entre las dificultades para asegurar un adecuado seguimiento a los pacientes también se menciona la escasez de recursos, lo cual incluye exámenes de control. Los profesionales hacen referencia a escasez de recursos básicos como se describe en la siguiente cita sobre la falta de tirillas para el control de la glucosa, pese a que cuentan con glucómetros:

Médica 1: ... en vez de comprar las tirillas para el glucómetro mejor cogen y compran glucómetros para todos, que eso dicen que resulta más fácil, más rápido y más económico, la verdad no sé.

Médico 1: Entonces depende mucho de la administración...

Médica 1: En el centro de salud ya me entregaron, este es el tercer glucómetro que tengo, el tercero y no compran las tirillas.

Médico 2: Si hay un montón.

Médica 2: El tercero y es por no comprar las tirillas, las tirillas deberían ser mejor pues, pero así se manejan. (Noviembre, 2023)

TAP 1: Nosotros necesitamos al menos tener un tensiómetro, al menos tener un oxímetro y no lo tenemos.

TAP 2: Glucómetro.

TAP 1: Glucómetro, en este caso. La realidad de nuestro centro de salud es bien compleja, le voy a poner un ejemplo, tenemos un tensiómetro. Si yo salgo al extramural y me llevo el tensiómetro, ¿Con qué atiende el centro de salud a los pacientes de agendamiento diario? Es super precaria la situación. De hecho, el Distrito ya tiene conocimiento, sé que están haciendo las solicitudes del caso, pero mientras tanto, ¿Cómo trabajamos? Nos hemos dado maneras, nos hemos dado formas. Entonces, yo creo que esa es una prioridad increíble. (Diciembre, 2023)

Médica 1: Nosotros mismos tenemos que hacer la inspección del pie diabético. Tenemos que hacer, dependiendo cómo está el pie, es cada tres meses, cada seis o una vez al año.

Médica 2: Eso se incrementó como estrategia... Pero son 40 minutos para hacer una evaluación, realmente nos dan solo 20.

Médico 1: Pero igual **no tenemos monofilamentos de presión**.

Médica 1: Y no tenemos los instrumentos.

Médico 1: El monofilamento no tenemos. (Noviembre, 2023)

La GPC recomienda el llenado de fichas familiares como parte del seguimiento a pacientes con diabetes, sin embargo, los profesionales mencionan que el llenado de esta ficha, el cual recae principalmente en los técnicos de atención primaria,

sin embargo dicho instrumento de seguimiento se llena con pocos pacientes y una vez llenado no es utilizado por otros profesionales del equipo multidisciplinario. Los TAPS comentan que, aunque el Modelo de Atención Integral en Salud - Familiar, Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) establece que cada TAPS debe cubrir una población de hasta 4000 habitantes, en la práctica algunos técnicos cubren poblaciones de hasta 85000 personas. Por otra parte, en los grupos focales la posición de los profesionales, especialistas en medicina familiar, frente a la utilidad de la ficha familiar fue variada, algunos preferirían contar con una historia familiar con preguntas sobre hábitos alimenticios en lugar de la ficha familiar. Otros comentan que tienen dificultades para involucrarse en el llenado de las fichas porque ese trabajo extramural es considerado como un registro bajo en su "producción", es decir en el número de pacientes que atienden:

[Cuando llenamos la ficha familiar en las salidas extramurales] para el estado, no vi 23 pacientes o 21 pacientes... ver un paciente versus N cantidad de pacientes, no es visible para el Ministerio. Al rato que nosotros llenamos la ficha familiar, hacemos la interpretación de los datos, ahí es cuando uno ve la continuidad y la adherencia del paciente, cuando ve la vinculación del médico... Entonces, la una, yo interpreto de acuerdo a mis datos, viene otra compañera que no tenga la misma formación de nosotros [y dice]: «¿Todo esto ha hecho doctora, en todo el día? Y solo envió metformina»... Lo que pasa es que, dentro del ministerio, hablando en la parte pública, mientras no ven números, no vale el trabajo. ¿A qué me refiero? La actividad extramural, por ejemplo, a veces vemos siendo muy consciente haciendo la ficha familiar de seguimiento, viendo el contorno familiar, la condición socioeconómica, es un análisis completo. Entonces, a veces nos llevan tres o cuatro horas, peor si es un adulto mayor con discapacidad, prácticamente lleva media mañana y en la tarde logras llegar al trabajo a pasar todo lo que uno puede en la parte digital para el ministerio vi solo un paciente. (Médica de familia, noviembre 2023)

El MAIS (Modelo de atención integral en salud) te dice que debes hacer unas cinco visitas domiciliarias. Entonces, tú llegas con tus cinco pacientes. Si hay pacientes que te haces mediodía día, sí es cierto, llegas con tus cinco pacientes y te dicen: «Doctora, ¿y el resto que hizo?». Pero el MAIS dice: «Cinco», o sea, estoy llegando a mi nivel de atención... La guía clínica mira lo que te dice, haga esto, el programa cada dos años, cada seis meses y todo, pero no tienes tiempo. El Ministerio sabe, la guía lo dice, el sistema está viciado y lastimosamente si no cambian el tipo, que quiten esto de cantidad, no va a servir para nada. (Médica de familia, noviembre 2023)

De la narrativa de los profesionales de salud sobre su experiencia diaria en los centros de salud se registra una percepción de distancia y, en alguna medida, visiones contradictorias entre las autoridades distritales y zonales de turno, cuyas **directrices y gestión se describen como desconectadas de las necesidades cotidianas en los centros de salud**. Esta desconexión se refleja además en la variación de directrices según el criterio de la autoridad de turno:

Lastimosamente, todo se maneja por política. Y ahí es donde viene el problema, como te digo, esa transición... Entonces, viene el uno [una autoridad] por tumbarle al otro y viene y dice: «No, este proyecto no va porque quiero que entre el mío»... Entonces, una sola persona decide y esa persona, porque pensó eso bajó todo eso a nivel nacional. (Médico de familia, noviembre, 2024)

Empieza un gobierno, un nuevo ministerio, es unas directrices, ahorita hay otras directrices. (Médica de familia, noviembre, 2024)

Llama a atención que frente a las múltiples dificultades en el día a día, hay aspectos, como la falta de un mantenimiento adecuado de la infraestructura de los centros de salud, que los grupos focales no resaltan, tal vez porque se ha normalizado que en los últimos años no hay una adecuada inversión en salud, como se refleja en necesidades básicas como la carencia de medicina.

RECOMENDACIONES SOBRE EL AGENDAMIENTO

- La adecuación del sistema de agendamiento por el *call center* debe considerar las necesidades de los grupos prioritarios y la ubicación/accesibilidad geográfica de los pacientes.
- Se debe asegurar el acceso a un agendamiento interno y a la atención por demanda espontánea para pacientes con diabetes, lo cual permitiría que se mejoren las tasas de espera, disminuyendo la inasistencia. Esta medida puede tener un impacto positivo en la satisfacción del paciente e incluso en su mejora clínica.
- Asegurar el agendamiento de citas subsecuentes con el mismo profesional para pacientes que cuenten con un diagnóstico de diabetes.
- Capacitar a los trabajadores de los servicios de admisión de los centros de salud, de manera que faciliten el agendamiento directo a pacientes prioritarios.

RECOMENDACIONES SOBRE EL DIAGNÓSTICO Y PRIMERA CONSULTA

- Generar procesos de capacitación a profesionales que atienden a pacientes con diabetes para facilitar el proceso de diagnóstico y control de la enfermedad. Esta capacitación debe incluir tanto aspectos técnicos como la capacidad de realizar un tamizaje adecuado –conocer los signos de alarma de posibles complicaciones–, como conocimientos cualitativos para acompañar a los pacientes en el proceso de aceptación del diagnóstico y los cambios que conlleva.
- La formación al personal del primer nivel de atención debe ser seguida de un acompañamiento que facilite la generación de capacidades para identificar las fisiopatologías y saber tratarlas en el primer nivel.
- Garantizar el acceso a herramientas diagnósticas para la evaluación de las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes, para que de ser estas identificadas sean referidas de manera oportuna a centros de mayor complejidad, evitando demora y la sobresaturación de los establecimientos de segundo y tercer nivel de atención en salud.
- Capacitar a todos los actores del proceso de atención del paciente con diabetes para disminuir las dificultades identificadas dentro del primer nivel de atención. Se debe integrar a todo el equipo multidisciplinario, incluyendo a los servicios de admisión y laboratorio, en donde se han registrado trabas en la atención a grupos vulnerables.
- Los profesionales del equipo multidisciplinario, como los nutricionistas, deben tener la formación necesaria para adaptar sus recomendaciones al contexto social, económico y cultural de los pacientes y a las necesidades para el control de su enfermedad.
- Fortalecer el apoyo en salud mental para pacientes y profesionales.
- Asegurar el cumplimiento de los tiempos de atención para pacientes con diabetes.

RECOMENDACIONES SOBRE EL SEGUIMIENTO

- Contar con un sistema informático eficiente, sin intermitencias para la gestión de las historias clínicas, que permita la articulación de los distintos subsistemas de salud del país.
- Asegurar la articulación de atención en post-consulta con un equipo multidisciplinario de enfermería, psicología, nutrición, farmacia y podología.
- Implementar estrategias participativas que permitan acortar las distancias técnico-administrativas entre las autoridades distritales y zonales con los profesionales de los centros de salud.
- Evaluar la pertinencia de la ficha familiar para acompañar el seguimiento y control de los pacientes con diabetes, considerando la información necesaria para un adecuado acompañamiento. Además, se debe garantizar el tiempo y capacitación de los profesionales para el llenado de la ficha y su integración al seguimiento de los pacientes.

NOTAS FINALES

Este policy brief se enfocó en el acceso de los pacientes al sistema de salud, sin embargo en documentos complementarios consideraremos otros aspectos analizados en nuestro estudio, especialmente el acceso a atención especializada y las dificultades para la adherencia a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.

Entre las dificultades descritas en las secciones de agendamiento, diagnóstico y seguimiento notamos aspectos estructurales y de gestión cuya solución puede requerir una articulación de acciones y recursos a mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, otras dificultades, como los obstáculos para el agendamiento directo y por demanda espontánea, pueden ser mejorados en el corto plazo a través de directrices claras que se apeguen a la normativa existente. La capacitación al equipo multidisciplinario y la coordinación entre los miembros del equipo se presentan como urgencias, sin embargo, los reportes de burn out en profesionales de salud sugieren que la implementación de nuevas políticas, directrices o procesos de capacitación, deben ir acompañadas de una reestructuración de las actividades encomendadas a los profesionales en función de las prioridades de atención en salud.

COLABORADORES

Bravo Díaz, Andrea; Barrera Guarderas, Francisco; Pinto Delgado, Jessica; Torres, Ana Lucía; Peralta, Andrés; Blanes, Clara; Montalvo, Gregorio; Parker, Lucy.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INEC. Registro estadístico de Defunciones Generales. Ecuador en cifras. 2024.
2. MSP, INEC, OPS/OMS. Informe de resultados. Encuesta STEPS Ecuador 2018. Quito; 2018.
3. Benazizi I, Peralta A, Chilet E, Torres AL, Vázquez J, Pinto J, et al. Realizando una encuesta poblacional en tiempos de pandemia: Experiencias de campo desde Ecuador. *Bionatura*. 2023;8(2).
4. Aday LA, Andersen R. A Framework for the Study of Access to Medical Care. *Health Serv Res*. 1974;9(3):208–20.
5. MSP. Guía de Práctica Clínica para la Atención de Pacientes con Diabetes . Quito; 2017.
6. Manne-Goehler J, Geldsetzer P, Agoudavi K, Andall-Brereton G, Aryal KK, Bicaba BW, et al. Health system performance for people with diabetes in 28 low-and middle-income countries: A cross-sectional study of nationally representative surveys. *PLoS Med*. 2019 Mar 1;16(3).
7. Roglic G, World Health Organization. Global report on diabetes. France: World Health Organization; 2016.
8. Steyn K, Lombard C, Nomonde Gwebushe, Fourie JM, Katherine Everett-Murphy, Merrick Zwarenstein, et al. Implementation of national guidelines, incorporated within structured diabetes and hypertension records at primary level care in Cape Town, South Africa: A randomised controlled trial. *Glob Health Action*. 2013;6(1).
9. Bernal-Soriano MC, Barrera-Guarderas F, Alonso-Jaquete A, Chilet-Rosell E, Benazizi I, Caicedo-Montaña C, et al. Contextualizing evidence for action on diabetes in low-resource settings—project CEAD part-II, strengthening the health system: A mixed-methods study protocol. *Int J Environ Res Public Health*. 2021 Apr 1;18(7).
10. Chilet-Rosell E, Piay N, Hernández-Aguado I, Lumbreras B, Barrera-Guarderas F, Torres-Castillo AL, et al. Contextualizing evidence for action on diabetes in low-resource settings—Project CEAD Part I: A mixed-methods study protocol. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Jan 2;17(2).
11. Matulis JC, McCoy R. Patient-Centered Appointment Scheduling: a Call for Autonomy, Continuity, and Creativity. Vol. 36, *Journal of General Internal Medicine*. Springer; 2021. p. 511–4.
12. Rose KD, Ross JS, Horwitz LI. Advanced access scheduling outcomes: A systematic review. Vol. 171, *Archives of Internal Medicine*. 2011. p. 1150–9.
13. Turkcan A, Toscos T, Doebbeling BN. Patient-Centered Appointment Scheduling Using Agent-Based Simulation. In: American Medical Informatics Association, editor. *Proceedings of American Medical Informatics Association Conference*; 2014.
14. Rivas J. Advanced Access Scheduling in Primary Care: A Synthesis of Evidence. *Journal of Healthcare Management*. 2020;65(3):171–84.
15. Smith SM. Newly diagnosed type 2 diabetes mellitus. *BMJ*. 2003 Jun 21;326(7403):1371.
16. Chatterjee S, Khunti K, Davies MJ. Type 2 diabetes. Vol. 389, *The Lancet*. Lancet Publishing Group; 2017. p. 2239–51.

CEAD POLICY BRIEF

